

**Amirov Anvar Saidmurod o'g'li,
Arabov Orif Alisherovich.**

*SamDU Kattaqo'rg'on filiali Maktabgacha
ta'lim va pedagogika kafedirasi o'qtuvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889129>

YOSH MILLIY KURASHCHILARNING QADIMGI DASLABKI BOSQICHLARIDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONINI.

Annotatsiya: *Maqolada Maktabgacha ta'lim va pedagogika kafedirasi Sport faoliyati (kurash) yo'nalishida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, jismoniy, ma'naviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish bo'yicha ayrim tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kurash, xalqaro, musobaqalar, qo'l yozma, olimpiada, uslublar, amaliy darslar*

Kurash-sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuv jarayoni. Kurashish san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Kurash, ayniqsa, Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada o'yinlaridan doimiy o'rin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil ko'rinishlari Gretsiya, O'zbekiston, Yaponiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mavjud, zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII-asirning oxiri XIX-asirning boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yilda. Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, O'zbekiston 1993-yilda a'zo buldi). Xalqaro maydonda sportni kurashning yunon-rum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo, o'zbek kurashi turlari keng tarqalgan. O'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli, chaqqon, tezkorlik va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi.

Kurash azaldan o'zbek turmush tarzining uzviy qismi bo'lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo'lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtiriya (O'zbekiston janubi.) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon spool idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini yiqitayotgan, chala yotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning Kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan 1,5-ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzining bir qismi bo'lganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (2-3-a.) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan sak qabilasi qizlari o'zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. Keyinchalik

qizlar kuyovni shart qo'yish yo'li bilan aniqlashgan va bu shartlaridan biri kurash musobaqasi bo'lgan. Bunga o'zbek xalq dostoni «Alpomish» dagi Barchin shartlarini misol qilib ko'rsatish mumkin. Ibin Sino «Tib qonunlari» asarida yozgan: «Kurashning turlari ikki kurashuvchining biri o'z raqibining belbog'idan ushlab o'ziga tortadi, shu bilan birga o'z raqibidan qutulishning chorasini qiladi». Bu ta'rif zamonaviy kurash qoidalariga yaqindir. Shuningdek, Alisher Navoiyning «Hamsa», «Pahlavon Muhammad», Zahridin Muhammad Boburning «Boburnoma» asarida kurash haqida qimmatli ma'lumotlar bor. IX—XVI-asrlarda kurash xalq o'rtasida keng ommalashgan. Shu davrda Pahlavon Mahmud, Sodiq polvon kabilar kurash dovrug'ini oshirishgan.

O'zbek xalq yakka kurashining belbog'li kurash deb nomlangan turi ham bor. Unga ham taalluqli ko'plab arxeologik topilmalar va tarixiy qo'l yozmalar mavjud. Bundan 5 ming yil oldingi davrga mansub qadimgi, Mesopatomiya hududidan topilgan haykalchada belbog'li kurash usulida musobaqalashayotgan polvonlar tasvirlangan. Xitoyning qadimgi «Tan-shu» qo'l yozmasida Farg'ova vodiysidagi to'ylar, sayllar kurash musobaqalarisiz o'tmasligi yozilgan.

1991-yilda kurashchilar sulolasi vakili, bir necha kurash turlari bo'yicha xalqaro miqyosda sport ustasi Komil Yusupov. O'zbek kurashi xalqaro andozaga moslangan quyidagi qoidalarini ishlab chiqdi:

Kurash tushuvchilar 14 x 14 m dan 16x 16 m gacha bo'lgan, chetroq qismi qizil rangli «xavfli chiziq» bilan belgilangan ko'k-yashil tusli kurash gilamida tik turgan holatda bellashadilar. G'olib ishlatilgan usullar va maydondagi xatti-harakatlariga qo'yiladigan baholarga qarab aniqlanadi. Kurashda bo'g'ish, raqibga og'riq beruvchi usullar qo'llashga ruxsat etilmaydi, kurashuvchilarning biri ko'k, ikkinchisi yashil rangli yaktak (ayollar yaktak ichidan oq rangli futbolka) kiyadi, beliga eni 4-5 sm. li tasma (belbog') bog'lanadi, erkaklar 60, 66, 73, 81, 90, 100 kg va 100 kg dan ziyod, ayollar 48, 52, 57, 63, 70, 78, va 78 kg dan ziyod vazn toifalarida kurashadilar (bolalar, o'smirlar, o'spirinlar, yoshi ulug'lar va qizlar musobaqalarida ham yosh xususiyatlari hisobga olingan holda vazn toifalari belgilanadi). Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) ning 2003-yil. Toshkentda o'tgan kongressi har bir uchrashuvning qizg'in bo'lishini ta'minlash maqsadida rasmiy musobaqalarda bellashuv vaqtini 3 minut. qilib belgiladi. Ishlatilgan usullarga bajarilishiga mos ravishda «chala», «yonbosh», «halob» baholari, qoidaga zid harakatlarga esa «tanbeh», «dakki», «g'irrom» jazolari beriladi. Kurashuvchi «halob» bahosini olsa (yoki raqibi «g'irrom» bilan jazolansa) bu uning g'alabasini bildiradi. Ikki bor «yonbosh» bahosini olish (yoki raqibining ikki bor «dakki» deya jazolanishi) ham g'alabani anglatadi. «Chala» baholari hisobga olib boriladi va boshqalar jumladan bahslar tengligida oxirgi baho olgan kurashchiga g'alaba beriladi, kurashchilarning baho va jazolari soni teng holatda baho ustunlikka ega bo'ladi, jazolar soni teng bo'lsa oxirgi jazo olgan mag'lub hisoblanadi, agar barchasi

teng (yoki baho va jazo olinmagan) bo'lsa, g'olib hakamlarning ko'pchilik ovozigga ko'ra e'lon qilinadi.

1992-yilda O'zbekistonda kurash federatsiyasi, 2001-yilda O'zbekistonda belbog'li kurash federatsiyasi tuzildi. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) muassislari bo'lishdi va shu munosabat bilan bu yerda o'zbek kurash bo'yicha yirik xalqaro musobaqa o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining «Xalqaro kurash assotsiatsiyasini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi farmoni (1999-yil. 1-fevral.) o'zbek milliy kurashining yanada rivojlanishiga turtki bo'ldi. O'sha yili Toshkentda o'zbek kurashi bo'yicha birinchi jahon chempionati, Rossiyaning Bryansk shahrida ayollar o'rtasida xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. IKA qoshida Xalqaro Kurash akademiyasi, Butun jahon kurashni rivojlantirish jamg'armasi tuzildi, assotsiatsiya muassisligida «Kurash» jurnali ta'sis qilindi. 2000-yil. O'zbekistonda kurash oyli o'tkazildi. Bu oylik davomida 2 mln. ga yaqin kishi Kurash gilamiga chiqdi. Buyuk Britaniyada IKA faxriy prezidenti Islom Karimov nomidagi an'anaviy xalqaro musobaqaga asos solindi. 2001-yildan Xalqaro Kurash instituti (Toshkentda) faoliyat ko'rsata boshladi. IKA ga 66 ta milliy federatsiya a'zo bo'lib kirdi (2003). Kurashning bu turi bo'yicha jahon, qita va mamlakatlar chempionatlari hamda birinchiliklari, O'zbekistonda at-Termiziy, Pahlovon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalar muntazam o'tkaziladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda 22 ta olimpiada maktabi, 37 ta bolalar va o'smirlar sport maktabi va 206 ta Kurash maktabida sportning bu turi bo'yicha o'quvchilarga o'tkazilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. – T.: “O'zbekiston”, 1998.

Atoyev A.Q. Yosh-o'smirlarga o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyoti.–T.: O'zDJTI nashriyot- matbaa bo'limi, 2005